

¿Porque los ex funcionarios de gobierno de Uribe piden asilo?

José Fernando Valencia Grajales.

Tal vez la pregunta más importante que se debe hacerse la ciudadanía Colombiana debe de ser ¿Porque los ex funcionarios de gobierno de Uribe piden asilo? Y las respuestas pueden ser variopintas, dentro de ellas se pueden encontrar las propias del expresidente que considera que son víctimas de una fábrica de delitos^[1] por parte de las Cortes, los paramilitares, los guerrilleros, los políticos, los abogados, el gobierno de turno, los medios de comunicación y hasta la iglesia. Otra de las versiones la tienen el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y el periodista Hollman Morris^[2] quienes afirman que no solo existen pruebas que vinculan a los exfuncionarios de Uribe con miembros de las autodefensas y el narcotráfico, sino que los mismos aseguran que esto solo es la punta del iceberg que esconde como cabeza criminal al propio expresidente Uribe. Pero dicha denuncia no para allí, ya que CAJAR pretende denunciar al Gobierno del presidente panameño, Ricardo Martinelli, por comprometer la responsabilidad internacional del Estado por permitirle el asilo a la señora Hurtado.

No sabemos a ciencia cierta cuál de las dos versiones terminara por vencer, ya que existen mil circunstancias que pueden variar la balanza en cualquiera de los momentos, dentro de las cuales se encuentran la ubicación de pruebas certeras y debidamente aportadas a los procesos, el poder político que aun pueden preservar los actores, la posible intervención de la ciudadanía que en algún momento de los acontecimientos tercie a favor de uno de los contendores, la posibilidad que los extraditados puedan atestiguar sin ser presionados, la posibilidad que los actores armados intervengan asesinando alguno de los posibles testigos y el azar, a lo que se debería sumar los designios de Dios que no estarían por demás en una sociedad que mata en nombre de él, como si a él le complaciera o en nombre del pueblo colombiano como si a este pueblo le

importara lo que ellos creen importante, que nos son más que sus propios egoísmos individuales.

Lo que sí es cierto, es que las personas se deben preguntar es ¿porque el primo del expresidente, el señor Mario Uribe, fue encontrado culpable por la Corte Suprema de Justicia? en el proceso 27.918 en sentencia de febrero de 2011 cuando años antes había pedido asilo en Panamá y Costa Rica y estos países se lo negaron. Hay que preguntarse porque más de 80 congresistas que apoyaron a Uribe fueron implicados en la parapolítica y de ellos se han condenado a Reginaldo Montes, Karelly Patricia Lara Vence, Alfonso Campo, Gonzálo García Angarita, Juan Manuel López Cabrales, Álvaro García Romero, Erick Morris, Miguel de la Espriella, Ricardo Elcure Chacón, Luis Eduardo Vives, Dieb Maloof, Vicente Blel, Jorge Castro Pacheco, Mauricio Pimiento, Álvaro Araújo Castro, Jorge Luis Caballero, Muriel Benito Rebollo, Eleonora Pineda, Rocío Arias, Trino Luna, Hernando Molina Araújo, Salvador Arana Sus, Jorge Noguera Cotes. ¿Será que es posible montar un complot de tal magnitud en el cual se involucre a una nueva clase política que hace más de 10 años no existía en la política y que esté de acuerdo con ello, los paras, los políticos, los jueces y el pueblo común y corriente?. ¿O será acaso que estos personajes si estaban refundando una patria paramilitar?[\[3\]](#)

¿Por qué están investigando a María del Pilar Hurtado, a Bernardo Moreno, a los miembros del DAS, de la Casa de Nariño, cuando en Colombia nunca se había condenado y juzgado a nadie que hiciera parte de la clase política? O será que sus delitos son tan terribles que será necesario juzgarlos a todos en busca de la no repetición? No es posible creer que se quiere juzgar ahora a Luis Carlos Restrepo por haber negociado con los paramilitares y buscar la paz. Todo lo contrario se le busca por haber engañado al pueblo colombiano, al decir en nombre del expresidente Uribe que había desmovilizado al frente Cacica La Gaitana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que primero no existía en el lugar donde se desmovilizo y para colmo no tenía guerrilleros, es decir por crear un falso positivo. Pero que ha de esperarse hoy en día de un gobierno que nos juró que había terminado con los paramilitares y sin embargo están más organizados y fuertes que nunca, y que no diga que fue que los acabo y se reorganizaron al saber que no sería mas presidente, porque sería como afirmar que solo le eran leales a él, y que su desmovilización fue una pantomima, o que es que el actual gobierno no tiene calzones, porque son los mismos que manejaban el ejército en el gobierno Uribe.

Lo anterior nos deja como reflexión, que solo el tiempo lo dirá, y en tal momento sabremos cómo se reescribirá la historia, bien sea la de un héroe o un villano.

Cibergrafía:

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/10/actualidad/1328835799_215046.html

<http://www.prensa.com/uhora/mundo/uribe-colombianos-desafian-panama-por-asilo-maria-del-pilar-hurtado/62983>

<http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/expresidente-uribe-defiende-asilo-de-exdirectora-del-das-y-arremete-contr-la-justicia/20120206/nota/1618724.aspx>

<http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/ex-presidente-alvaro-uribe-apoya-a-sus-ex-funcionarios-que-piden-asilo/20101123/nota/1389416.aspx>

<http://www.canalrcnmsn.com/node/4726>

<http://noticiasunolaredindependiente.com/2012/01/27/noticias/colectivo-de-abogados-viaja-a-panama-para-defender-a-maria-del-pilar-hurtado/>

<http://www.rcnradio.com/noticias/judicial/08-11-10/corte-suprema-cit-rendir-declaraci-n-don-mario-y-jorge-40>

<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7294431>

<http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso137114-don-mario-declarara-caso-mario-uribe>

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Implicados_en_el_esc%C3%A1ndalo_de_la_parapol%C3%ADtica

http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11111743.html

[1] Esto fue escrito en una carta enviada a Caracol y que puede encontrarse en <http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/expresidente-uribe-defiende-asilo-de-exdirectora-del-das-y-arremete-contr-la-justicia/20120206/nota/1618724.aspx>

[2] Esto fue publicado por Noticias Uno el 27 de enero de 2012 “Colectivo de abogados viaja a Panamá para defender a María del Pilar Hurtado” <http://noticiasunolaredindependiente.com/2012/01/27/noticias/colectivo-de-abogados-viaja-a-panama-para-defender-a-maria-del-pilar-hurtado/>

[3] Laura Bonilla. El pacto para “Refundar la Patria”: Cómo la excepcionalidad se convierte en regla en el escándalo de la parapolítica. Corporación Nuevo Arco iris. En: http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/files/nc/Laura_2.pdf

Ante lo primero debemos retrotraernos en la historia, antes de que los supuestos grupos armados llamados por las autoridades como BACRIM “Urabeños” existían las autodefensas unidas de Colombia o “AUC” como ellos se autodenominaban, pero este grupo se consideraba protector del pueblo, en pro del estado y en contra de la guerrilla, y con base en dicho eslogan mataron a todo sospechoso de guerrillero (que en la mayoría de los casos nada tenía que ver) y finalmente según ellos y el gobierno de Uribe acabaron con la guerrilla, ante tal hecho se desmovilizaron, ante el propio gobierno de Uribe, y según dicho gobierno, solo quedaron de ese grupo nada más que reductos de delincuentes comunes que no se desmovilizaron y no llegaron a ningún acuerdo de paz o de entrega. Sin embargo, ese reducto de tres o cuatro peludos desadaptados, hoy se autodenominan Autodefensas Unidas Gaitanistas, ante lo cual comienzan a surgir dudas tales como; ¿o el gobierno de Uribe nunca acabo con las autodefensas o las mismas le hicieron conejo y nunca se desmovilizaron?; ¿será que las autodefensas nunca estuvieron en pro del estado o solo lo estuvieron a favor del gobierno de Uribe?; ¿Por qué razón durante el periodo de Uribe nunca salió en la prensa que las autodefensas aun dominaban las zonas que hoy reclaman o es que la prensa era censurada? ¿Será que el gobierno de Uribe no le cumplió a las autodefensas [\[iii\]](#)? Y finalmente ¿es que antes de Santos no se les combatía a las BACRIM o autodefensas?

Respecto del segundo punto podemos referirnos a tres hechos de nuestra historia colombiana, primero la guerrilla surgió según sus propios voceros en pro del pueblo y en contra del estado que maltrataba a los más marginados, las autodefensas van a aparecer en pro del pueblo que es atacado por los guerrilleros y pro del estado y en el camino les da por refundar el estado con el fin de lograr los mas loables bienes como lo es la protección del desvalido, finalmente surgen los “Urabeños” llamadas BACRIM y autodenominadas Autodefensas Unidas Gaitanistas que según el comunicado que hicieron conocer luchan en pro de los oprimidos y marginados, y en defensa del pueblo, todos estos grupos han tenido influencia sobre los departamentos en los cuales se asentaron, han tenido la posibilidad de convocar a un paro armado y han logrado hacerlo efectivo, todos ellos han tenido influencia política sobre la zona que dominan, todos ellos se han abanderado por las causas del pueblo, todos ellos han asesinado, torturado, desplazado, y cometido genocidios, además de que cada uno de ellos se han financiado de forma ilegal y de negocios del narcotráfico y control ilegal del comercio y el contrabando, sin embargo cada uno de ellos dice que no es como el anterior, o que sus fines los diferencian a los unos de los otros, y se disputan con la fuerza pública el control de las zonas, no obstante en la práctica son idénticos.

Lo anterior nos pone ante la última pregunta y esta tiene una única respuesta, y es que dicho grupo al margen de la ley tiene influencia en Chocó, la zona de Uraba de Antioquia, Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y el Meta. Lo que pone de presente que una influencia tan amplia y tan certera que impidió el comercio en los municipios que hacen parte de dichos departamentos, que incluso no laboraran las alcaldías, y no se prestara el servicio público de transporte, es a todas luces un movimiento armado de gran calado y que el mismo no surgió de la noche a la mañana, y es totalmente atribuible al gobierno de Uribe que no se hubiesen tomado los correctivos para que dicha situación no se presentara, lo que deja al descubierto que los Twieter del señor Uribe no son más que cortinas de humo que pretenden ocultar que durante su administración no solo no se combatieron las autodefensas, sino que las mismas le hicieron conejo al gobierno de Uribe durante más de 8 años, y hoy están más fortalecidas que nunca, y que dicha organización es hoy más peligrosa que la guerrilla (en tiempos de pastrana) por lo que pensar que estamos ante bandas criminales (BACRIM) no es acertado ya que las autodefensas nunca desaparecieron y el gobierno de Uribe lo único que hizo fue subsidiarlas durante su gobierno y hoy se han convertido en un monstruo de mil cabezas que no será fácil de vencer, y que evidentemente se comporta y de ha comportado peor que la misma guerrilla, ya que solo se diferencian en que una secuestra y la otra tortura con motosierra.

Bibliografía y cibergrafía

<http://noticias.latam.msn.com/co/especiales/mapa-del-conflicto/articulo.aspx?cp-documentid=31916625>

<http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/cordoba-sitiada-por-paro-armado-de-los-urabenos-59782>

http://www.codhes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=362

<http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/paro-armado-de-los-urabenos-se-debe-al-trafico-de-gasolina-venezolana-a-colombia-arco-iris/20120106/nota/1602863.aspx>

<http://www.urabaenlinea.com/noticias-de-uraba-28/6333-hoy-miercoles-15-de-octubre-nace-autodefensas-gaitanistas-de-colombia-en-uraba.html>

[i] Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Águilas Negras de Don Mario son un grupo narcoparamilitar de Colombia con una existencia efímera, surgido el 15 de octubre de 2008 en el Urabá Antioqueño, y desaparecido en julio del 2009, pocos meses después de la captura de su líder Daniel Rendón Herrera alias Don Mario. Estaba conformado por estructuras de las BACRIM

(Bandas Criminales Emergentes) o Águilas Negras. El capo realizó la conformación de este grupo con los fines de reconsolidar el Paramilitarismo en Colombia, tomando los lugares dejados por las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), y de tratar de evadir los cargos que pesan en su contra por Narcotráfico, Homicidio, Extorsión y por promover el accionar de bandas delincuenciales como "Los Urabeños" y el "Bloque Héroes de Castaño", identificándose con la causa de un ejército contrainsurgente.

[\[ii\]](#) Bogotá, Prensa CODHES, 27/10/08. Los panfletos de este nuevo grupo paramilitar aparecieron en los correos electrónicos y bajo las puertas de defensores de derechos humanos en ese departamento del sur del país. Desde el jueves 23 de octubre los panfleto que anuncia la llegada del nuevo grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, aparecieron también en los correos electrónicos y bajo las puertas de personas y entidades que trabajan por los derechos humanos en ese departamento del sur del país. Miembros de la Pastoral Social de la Iglesia fueron los primeros en recibir el comunicado anónimo en el que el supuesto grupo paramilitar asegura estar en contra de estas personas y organizaciones, a las que acusa de tener vínculos con grupos guerrilleros y los invita a "terminar de una vez con sus vínculos con los grupos terroristas" o ellos los obligarán a hacerlo por la fuerza.

[\[iii\]](#) "Frente Carlos Vasquez" "Le queremos informar a la opinión pública nacional que en vista de los incumplimientos del gobierno en el proceso de paz que adelantó con las autodefensas unidas de Colombia, y el avance de la guerrilla en busca de controlar zonas donde ha ejercido control la autodefensas durante muchos años, nos vimos obligado a continuar con nuestra lucha antisubversiva y en defensa de los intereses de las comunidades más vulnerables víctimas del abandono estatal producto de la corrupción político-administrativa. Que le hemos dado el nombre a nuestro movimiento el nombre de; Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en homenaje a ese gran líder asesinado por defender a las clases más desprotegidas del país. Nuestros esfuerzos irán encaminados a luchar contra la guerrilla, la corrupción, el terrorismo, el secuestro, los crímenes de estado, la politiquería, la violación a los derechos humanos y al fortalecimiento de la democracia participativa. En busca de una Colombia madre patria para todos".

Leer más <http://www.urabaenlinea.com/noticias-de-uraba-28/6333-hoy-miercoles-15-de-octubre-nace-autodefensas-gaitanistas-de-colombia-en-uraba.html#ixzz1imldHUQS>